

MUSIQASHUNOSLIKDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARNING INTEGRATSIYASI: NAZARIY VA AMALIY JIHATLAR

S. Asqarova

QDU. Dotsent

S.B. Kenjayeva

“Musiq ta’limi va san’atshunoslik”
yo’nalishi 1-bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19638748>

Annotatsiya: Mazkur maqolada musiqashunoslik fanida zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining o’rni va ahamiyati nazariy hamda amaliy jihatdan yoritiladi. Raqamli notatsiya dasturlari, audio-tahlil platformalari, sun’iy intellekt, masofaviy ta’lim tizimlari va multimedia vositalarining musiqiy tadqiqot va ta’lim jarayoniga ta’siri tahlil qilinadi. Shuningdek, O’zbekiston sharoitida milliy musiq merosini raqamlashtirish masalalari ham ko’rib chiqiladi.

Kalit so’zlar: musiqashunoslik, zamonaviy texnologiya, raqamlashtirish, sun’iy intellekt, musiq tahlili, pedagogika, innovatsiya.

ИНТЕГРАЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Аннотация: В данной статье рассматривается роль и значение современных информационно-коммуникационных технологий в музыковедении с теоретической и практической точек зрения. Анализируется влияние программ цифровой нотации, платформ аудиоанализа, искусственного интеллекта, систем дистанционного обучения и мультимедийных инструментов на процесс музыкальных исследований и образования. Также рассматриваются вопросы оцифровки национального музыкального наследия в условиях Узбекистана.

Ключевые слова: музыковедение, современные технологии, оцифровка, искусственный интеллект, музыкальный анализ, педагогика, инновации.

INTEGRATION OF MODERN TECHNOLOGIES IN MUSICIANS: THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS

Annotation: This article discusses the role and importance of modern information and communication technologies in musicology from a theoretical and practical perspective. The impact of digital notation programs, audio analysis platforms, artificial intelligence, distance learning systems and multimedia tools on the process of musical research and education is analyzed. The issues of digitization of national musical heritage in the conditions of Uzbekistan are also considered.

Keywords: musicology, modern technology, digitization, artificial intelligence, music analysis, pedagogy, innovation.

KIRISH

Bugungi kunda texnologiya hayotimizning barcha sohalariga chuqur kirib bormoqda. Ta’lim, fan, san’at va ijod jarayoni zamonaviy texnik vositalarsiz tasavvur etib bo’lmaydi.

Musiqashunoslik ham bundan mustasno emas. Zamonaviy dasturlar va raqamli platformalar musiqiy tahlilni yanada aniqlashtirib, ilmiy izlanishlarni yangi bosqichga olib chiqmoqda.

1. Musiqashunoslikda zamonaviy texnologiyalar.

Zamonaviy texnologiyalar tarkibiga kompyuter notatsiya dasturlari (Sibelius, Finale, MuseScore), audio-tahlil platformalari, sun'iy intellekt tizimlari, onlayn ta'lim platformalari va raqamli arxivlar kiradi. Ular musiqiy asarlarni yaratish, tahlil qilish va saqlash jarayonini yengillashtiradi.

2. Nazariy jihatlar.

Raqamli musiqashunoslik yo'nalishi musiqani kompyuter yordamida tahlil qilishni nazarda tutadi. Melodik tuzilmani aniqlash, ritmik grafiklar yaratish, janrlarni algoritmik tasniflash kabi jarayonlar ilmiy aniqlikni oshiradi.

Sun'iy intellekt musiqiy strukturalarni aniqlash, stil tahlili va kompozitsiya yaratishda muhim vositaga aylanmoqda.

3. Amaliy jihatlar.

Notatsiya dasturlari yordamida partitura yozish, transpozitsiya qilish va ovozli eshittirish mumkin. Audio-tahlil dasturlari orqali tovush chastotasi, dinamika va tembr xususiyatlari grafik ko'rinishda aniqlanadi.

Masofaviy ta'lim platformalari (Zoom, Moodle, Google Classroom) musiqiy ta'limni yangi bosqichga olib chiqdi.

4. O'zbek musiqashunosligida integratsiyasi.

Milliy musiqa merosini raqamlashtirish, maqom va folklor namunalarini elektron formatda saqlash dolzarb vazifadir. Elektron arxivlar va multimedia darsliklar yaratish ilmiy hamda pedagogik samaradorlikni oshiradi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, musiqashunoslikda zamonaviy texnologiyalarning integratsiyasi bugungi ilmiy va pedagogik taraqqiyotning muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Raqamli notatsiya dasturlari, audio-tahlil platformalari, sun'iy intellekt tizimlari hamda masofaviy ta'lim texnologiyalari musiqiy tadqiqotlarning aniqligini oshirib, ilmiy izlanishlar ko'lamini kengaytirmoqda. Natijada musiqiy asarlarni tahlil qilish, saqlash va targ'ib etish jarayoni yanada tizimli va samarali shaklga ega bo'lmoqda.

Shuningdek, zamonaviy texnologiyalar musiqashunoslikni boshqa fanlar — axborot texnologiyalari, matematika, akustika, pedagogika bilan integratsiyalashuviga zamin yaratmoqda. Bu esa fanlararo tadqiqotlarning rivojlanishiga xizmat qiladi. Ayniqsa, milliy musiqa merosini raqamlashtirish, maqom va folklor namunalarini ilmiy asosda elektron formatda saqlash kelajak avlod uchun bebaho ilmiy resurs yaratish imkonini beradi.

Shu bilan birga, texnologiyalarni joriy etishda metodik asoslanganlik, pedagoglarning raqamli kompetensiyasini oshirish va moddiy-texnik bazani mustahkamlash muhim ahamiyat kasb etadi. Faqat texnik vosita emas, balki ilmiy-pedagogik maqsadga yo'naltirilgan yondashuvigina yuqori natija beradi.

Zamonaviy texnologiyalar musiqashunoslikni rivojlantirishda muhim omil bo'lib, ilmiy tahlil aniqligini oshiradi va ta'lim samaradorligini kuchaytiradi.

Kelajakda sun'iy intellekt va raqamli platformalar musiqashunoslikning yanada chuqur rivojlanishiga xizmat qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Cook N. Music: A Very Short Introduction. Oxford, 2000.
2. Roads C. The Computer Music Tutorial. MIT Press, 1996.
3. Webster.P.Computer-Based Music Teaching. 2002.
4. To'xtasinov.R.Musiqashunoslik asoslari. Toshkent, 2018.
5. Asqarova, S. M., and S. B. Kenjayeva. "UMUMTA'LIM MAKTABLARIDA MUSIQA FANINI INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANIB TA'LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI." *ORIENTAL ART AND CULTURE* 7.02 (2026): 190-195.
6. Ibrohimov.O.Musiqa nazariyasi. Toshkent, 2010.
7. Karimov.A.Musiqa pedagogikasi. Toshkent, 2014.
8. Omonullayev.D.O'zbek musiq tarixi. Toshkent, 2005.
9. Kenjayeva, S. B., and S. B. Abdurashidov. "TECHNOLOGIES FOR USING INTERACTIVE METHODS IN MUSIC LESSONS." *Advances in Science and Education* 2.01 (2026): 113-116.
10. Djumaboyeva, M. "UMUMTA'LIM MAKTABLARIDA MUSIQA FANINI O'QITISH JARAYONIDA INTERFAOL METODALARDAN SAMARALI FOYDALANISH." *Advances in Science and Education* 1.11 (2025): 56-59.
11. Asqarova, S. M., and S. B. Kenjayeva. "MADANIYAT VA SAN'AT TA'LIM TASHKILOTLARIDA O'QITISHNING ZAMONAVIY METODLARI." *Advances in Science and Education* 1.11 (2025): 60-63.